

GENDER TENGLIK VA UNING STRATEGIYALARI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Kabilova Zebiniso Muratovna

Andijon davlat chet tillari instituti xotin-qizlar masalalari bo'yicha rektor maslahatchisi, f.f.n.,
professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614258>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda gender tenglikni ta'minlashning me'yoriy-huquqiy asoslari, jumladan, 2019-yil Qonunlari tahlil qilinadi. Qonuniy tenglikdan amaliy tenglikka o'tishdagi strategik yo'nalishlar, siyosiy ishtirok va iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Strategik takliflar gender byudjetlash va ijtimoiy stereotiplarni yengishga qaratilgan.

Kalit so'zlar. Gender tenglik, me'yoriy-huquqiy asos, strategiyalar, tazyiq va zo'ravonlik, himoya orderi.

Abstract. This article analyzes the normative and legal foundations for ensuring gender equality in Uzbekistan, including the 2019 Laws. Strategic directions for transitioning from legal to de-facto equality, mechanisms for expanding political participation and economic opportunities are examined. Strategic proposals focus on introducing gender responsive budgeting and overcoming social stereotypes.

Keywords. Gender equality, normative-legal basis, strategies, harassment and violence, protection order.

Аннотация. В данной статье анализируются нормативно-правовые основы обеспечения гендерного равенства в Узбекистане, включая Законы 2019 года. Рассматриваются стратегические направления перехода от юридического к фактическому равенству, механизмы расширения политического участия и экономических возможностей. Стратегические предложения направлены на внедрение гендерного бюджетирования и преодоление социальных стереотипов.

Ключевые слова. Гендерное равенство (или равноправие), нормативно-правовая база (или основа), стратегии, преследование и насилие (или домогательство и насилие), охраняемый ордер.

Kirish

Gender tenglikning boshqa tengliklardan farqi qanday?

T/r	Tenglik turlari	Fokus	Asosiy maqsad
1.	Gender tenglik	Jins asosidagi farqlar	Ayollar, erkaklar va boshqa gender identifikatsiyasiga ega shaxslarning huquqlar, imkoniyatlar va resurslardan foydalanishda teng bo'lishni ta'minlash
2.	Ijtimoiy tenglik	Sinf, mavqe va iqtisodiy ahvol	Barcha fuqarolarning, ularning kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeyi, yoki boyligidan qat'i nazar, hayotiy imkoniyatlarda teng bo'lishi
3.	Irqi/etnik tenglik	Irq, etnik kelib chiqish	Barcha irq va millat vakillarining kamsitilishsiz, teng huquqlarga ega

			bo'lishini ta'minlash
4.	Umumiy teng imkoniyatlar	Barcha turdagi xususiyatlar	Yoshi, nogironligi, dini va boshqalardan qat'i nazar barcha uchun teng imkoniyatlar yaratish

Gender tushunchasi boshqa tenglik turlari bilan chambarchas bog'liq bo'lsa-da, u ko'pincha gender adolati tushunchasini o'z ichiga olganligi uchun farq yaqqol ko'rinadi:

T/r	Tushuncha	Ta'rifi	Gender tenglikka aloqasi
1.	Tenglik	Barcha insonlarda bir xil	Agar tarixan ayollar doimiy ravishda ortda qolgan bo'lsa, ularga bir xil yordam berish yetarli bo'lmaydi
2.	Adolat	Har bir insonning shaxsiy ehtiyojlari va tarixiy holati inobatga olingan holda, turli xil resurslar va yordam berish orqali natijada tenglikka erishish.	Gender adolati – gender tenglikka erishish uchun qo'llaniladigan jarayon. Bu ayollarga ularning tarixiy va ijtimoiy qiyinchiliklarini bartaraf etish uchun ko'proq yordam berishni nazarda tutishi mumkin (masalan, ayollar uchun imtiyozlar).

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, boshqa tenglik turlari asosan barchaga bir xil (teng) yondashuvni talab qilsa, gender tenglik (ayniqsa, gender adolati orqali) ko'pincha tarixiy nomutanosibliklarni to'g'rilash uchun maxsus, farqli yondashuvlarni talab qiladi.

Gender tenglikning boshqa tenglik turlaridan eng asosiy farqi shundaki, u ko'pincha ijtimoiy hayotning eng asosiy birligi bo'lgan oila ichida mavjud bo'lgan nomutanosibliklarga ham e'tibor qaratadi. Uy ishlaridagi, farzand tarbiyasidagi, qaror qabul qilishdagi yashirin mehnat kabi masalalarni ham o'z ichiga oladi, bu esa irqiy yoki ijtimoiy tenglikning bevosita predmeti emas. Gender tenglik – bu inson huquqlarining asosiy tamoyillaridan biri. U jamiyatning barcha sohalarida ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar yaratishni nazarda tutadi. BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlarida (BRM-5) alohida ustuvor yo'nalish sifatida belgilanishi bu masalaning global ahamiyatini tasdiqlaydi. Gender tenglikka erishish nafaqat ijtimoiy adolatni ta'minlaydi, balki mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga ham bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi¹ (World Bank, 2020).

Shu sababli, gender tenglikni ta'minlash faqatgina qonunlar bilan cheklanmay, balki madaniy va ijtimoiy me'yorlarni ham o'zgartirishni talab etadi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda gender tenglikni ta'minlash borasida keng qamrovli normativ-huquqiy islohotlar amalga oshirildi². Jumladan, “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”³ va “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi⁴ Qonunlarning qabul qilinishi mamlakatning xalqaro majburiyatlarga sodiqligini namoyish etdi. Shunga qaramay, normativ asoslarni amaliyotga to'liq

¹ World Bank. (2020). Women, Business and the Law 2020. Washington, DC: World Bank Group.

² Feruza Eshmatova. O'zbekistonda olib borilgan gender siyosati inson huquqlari kafolatlanishining muhim mezon. <https://ombudsman.uz/oz/docs/ozbekistonda-olib-borilgan-gender-siyosati-inson-huquqlari-kafolatlanishining-muhim-mezoni-3>

³ O'zbekiston Respublikasining 02.09.2019-yildagi O'RBQ-562-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4494849?otherlang=1>

⁴ O'zbekiston Respublikasining 02.09.2019-yildagi O'RBQ-561-son Qonuni, <https://lex.uz/docs/-4494709>

tatbiq etish, jamoatchilik ongidagi gender stereotiplarini yengish va gender masalalarini iqtisodiy strategiyalarga integratsiya qilish bugungi kunning dolzarb vazifalari bo‘lib qolmoqda.

Ushbu maqolaning **maqsadi** O‘zbekistonda gender tenglikni ta‘minlashning normativ-huquqiy poydevorini tahlil qilish, qabul qilingan strategiyalarning samaradorligini baholash va amaliyotni kuchaytirishga qaratilgan takliflarni ishlab chiqishdan iborat.

Gender tenglik bo‘yicha asosiy tahlillar feministik nazariyalar tomonidan yaratilgan. Ular sotsiologiyaning boshqa umumiy nazariyalari bilan birga ishlatiladi. Feministik nazariyalar gender tengsizlikning ildizlarini tahlil qilishda o‘z yondashuvlariga ega. Ular bir necha oqimlar – liberal, radikal, sotsialistik, kesishuvchanlik kabi feministik nazariyalarga bo‘linadi. Gender tenglikni tadqiq etuvchi nazariy yondashuvlar asosan feminizm, ijtimoiy konstruktivizm va huquqiy nazariyalarga tayanadi. Feministik nazariya tengsizlikning ijtimoiy-madaniy ildizlarini ochib berishga harakat qiladi, ijtimoiy konstruktivizm esa esa gender rollarining jamiyat tomonidan shakllantirilishini tushuntirishga urinadi. Huquqiy nuqtayi nazardan, tenglik g‘oyasi **inson huquqlari universalligi** tamoyiliga asoslanadi va ayrim guruhlarining huquqlarini himoya qilish uchun maxsus choralar zarurligini tan oladi⁵.

O‘zbekiston qonunchiligi xalqaro huquq, xususan, CEDAW⁶ (ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya) tamoyillari asosida modernizatsiya qilinmoqda. Asosiy e‘tibor qonuniy tenglikdan amaliy (de-facto) tenglikka o‘tishga qaratilgan⁷. Bu jarayon huquqiy bazani yaratishi va shu bilan birga, tenglikka erishish uchun maxsus institutsional mexanizmlarni shakllantirishni taqozo etadi. Jumladan, Senatdagi Gender tenglik masalalari bo‘yicha komissiya tashkil etilishi muhim qadam bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasining gender tenglikni ta‘minlash borasidagi me‘yoriy-huquqiy asoslari uchta darajani qamrab oladi:

1. **Konstitutsiyaviy daraja** – barcha fuqarolarning jinsidan qat‘i nazar, teng huquq va erkinliklarga egaligi mustahkamlangan.

2. **Maxsus qonunlar darajasi: 2019-yildagi ikkita** – teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari hamda tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risidagi muhim qonunlar.

➤ **Teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida:** gender kamsitishning ta‘rifi va uni taqiqlashni belgilaydi, shuningdek, davlat organlari va tashkilotlarida tenglik bo‘yicha vakillikni majburiy qiladi.

➤ **Tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida:** ayollarni zo‘ravonlikning har qanday turidan himoya qilishning huquqiy mexanizmlari, shu jumladan **himoya orderi** tushunchasini joriy etadi.

3. **Hukumat darajasidagi strategiyalar⁸:** xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning bandligini ta‘minlash va oilaviy zo‘ravonlikning oldini olishga qaratilgan milliy dasturlar⁹.

⁵ UN Women. (2021). Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2021. New York: UN Women.

⁶ Организация Объединенных Наций. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. <https://www.mid.ru/upload/iblock/158/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf>

⁷ O‘zbekistonda gender tengligi tahlili. 2024. Xalqaro Tiklanish va Taraqqiyot Banki / Jahon Banki 1818 H Street NW Vashington, 20433 Internet: www.worldbank.org

⁸ Maxmudova N.X., Yunusova M.U. Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha O‘zbekistonda olib borilayotgan islohatlar. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “THE ROLE OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND THE SPIRITUAL AND EDUCATIONAL SPHERE: PROBLEMS AND SOLUTIONS” FEBRUARY 28, 2025 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14990036>

Demak, qonunchilikda gender kamsitishni taqiqlashning aniq me’yorlari va tazyiq holatlariga javob berish mexanizmlari mavjud bo’lsa-da, amaliyotda huquqni qo’llashda (ayniqsa, sud-huquq tizimida) gender-sezgir yondashuvni mustahkamlash talab etiladi.

Gender tenglikka erishish faqat qonun qabul qilish bilan cheklanmay, balki strategik va kompleks yondashuvlarni ham talab qilmoqda.

1. O‘zbekiston siyosiy sohada ayollar vakilligini oshirishga muvaffaq bo‘ldi (parlamentda ayollar kvotasining ko‘payishi). Kelgusi strategiya bu kvotalarni nafaqat yuqori lavozimlarga, balkimahalliy (hokimlik) va ijro etuvchi organlarga ham tatbiq etishni nazarda tutmoqda. Siyosiy ishtirok tenglikka erishishda eng samarali vosita sifatida e’tirof etiladi (UNDP, 2019).

2. Iqtisodiy mustaqillik gender tenglikning poydevori hisoblanadi. Strategiyalar ayollarning tadbirkorligini qo’llab-quvvatlash, ularga moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatini yaratish va “erkin kasblar ro‘yxati” (ayollar mehnatini cheklovchi kasblar ro‘yxati)ni to‘liq bekor qilishni o‘z ichiga olishi kerak.

3. Gender masalalari bo‘yicha bilim va sezgirlikka ega bo‘lgan kadrlar zaxirasini yaratish kerak. Davlat organlari xodimlari uchun gender budjetlash va gender ekspertizasi bo‘yicha majburiy treninglarni joriy etish, qabul qilinayotgan har bir hukumat qarorining genderga ta’sirini oldindan baholash imkonini beradi.

4. Qonunlar muhim bo‘lsa-da, ayrim salbiy (masalan, aholi ichida: o‘qib olim bo‘larmidi, eri boqib oladi kabilar) madaniy me’yorlar amaliy tenglikka erishishda asosiy to‘siq bo‘lib qoladi. Media va ta’lim tizimi orqali genderga nisbatan ijobiy madaniyatni shakllantirish, gender stereotiplari buzilgan muvaffaqiyat hikoyalarini muntazam targ‘ib qilish zarur.

O‘zbekiston gender tenglikning mustahkam me’yoriy-huquqiy poydevorini yaratishda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Qabul qilingan qonunlar xalqaro standartlarga mos keladi. Strategik harakatlar kelgusida quyidagilarga e’tibor qaratishi lozim:

1. **Qonunlarni implementatsiya qilish (“ijro etish/tatbiq etish”) samaradorligini oshirish.** Eng muhimi, **himoya orderi** mexanizmining barcha mahalliy darajalarda to‘liq va qat’iy ishlashini ta’minlash.

2. **Gender byudjetlashni** barcha darajadagi davlat byudjetlariga bosqichma-bosqich tatbiq etish.

3. Gender tenglik – bu faqat ayollar muammosi emasligini anglatuvchi keng ko‘lamli ta’lim va targ‘ibot ishlarini erkaklar orasida kuchaytirish.

Gender tenglikni ta’minlash, mamlakatning barqaror va inklyuziv rivojlanishiga erishish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan uzoq muddatli strategik jarayondir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maxmudova N.X., Yunusova M.U. Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha O‘zbekistonda olib borilayotgan islohatlar. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “THE ROLE OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND THE SPIRITUAL AND EDUCATIONAL SPHERE: PROBLEMS AND SOLUTIONS” FEBRUARY 28, 2025 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14990036>
2. <https://gov.uz/oz/wcu/news/view/38653>

⁹ <https://gov.uz/oz/wcu/news/view/38653>

3. Feruza Eshmatova. O‘zbekistonda olib borilgan gender siyosati inson huquqlari kafolatlanishining muhim mezoni. <https://ombudsman.uz/oz/docs/ozbekistonda-olib-borilgan-gender-siyosati-inson-huquqlari-kafolatlanishining-muhim-mezoni-3>
4. Организация Объединенных Наций. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. <https://www.mid.ru/upload/iblock/158/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf>
5. O‘zbekiston Respublikasining 02.09.2019-yildagi O‘RQ-562-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4494849?otherlang=1>
6. O‘zbekiston Respublikasining 02.09.2019-yildagi O‘RQ-561-son Qonuni, <https://lex.uz/docs/-4494709>
7. (UN Women, 2021). https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/65/U_NWOMEN_CS65%20Brochure%20EN.pdf
8. O‘zbekistonda gender tengligi tahlili. 2024. Xalqaro Tiklanish va Taraqqiyot Banki / Jahon Banki 1818 H Street NW Vashington, 20433 Internet: www.worldbank.org